

**«ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКИ»**

Убайдуллаев Махмуджон Ахмаджонович
Наманганский Государственный Университет
Преподаватель факультета "искусствоведение"

Аннотация: В данной статье освещена проблема профессиональной компетентности в подготовке будущих учителей изобразительного искусства о содержании и сущности интерпретации зарубежной педагогики.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, актив, пассив, французская модель, NEA (Национальная поддержка искусств).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7308468>

Современное общество ставит перед системой образования требование воспитывать высококвалифицированных, целеустремленных, конкурентоспособных, инициативных, духовно и физически здоровых людей. В стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы определена задача "воспитание высокообразованного и интеллектуально развитого поколения, создание резерва компетентных научно-педагогических кадров в высших учебных заведениях".

Компетентный педагог - кто он? Возникают такие вопросы, как, как проходит процесс его формирования. В связи с этим важно, чтобы мы определили сущность содержания понятий "компетентность" и "компетентность". Не каждый учитель знает, что такое "компетентность" и чем она отличается от "компетентности". Понятие "компетентность" включает в себя образование, умения, способности и опыт педагога. Другими словами, это его способность выполнять определенный вид работы. На самом деле оба термина похожи. Формирование профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства занимает особое место в ряду сложных проблем подготовки педагогов. Особенно остро проблема адаптации к профессиональной педагогической деятельности проявляется на современном этапе реформ, связанных с модернизацией образования.

Обогащает будущих учителей изобразительного искусства практическими, психологическими, методическими, исследовательскими видами, а также формированием профессиональной компетентности педагога. Диагностика профессиональной компетентности к существенным характеристикам профессионального становления следует отнести группы диагностического, коммуникативного, управленческого и проективного обучения. Познавательная деятельность педагога во многом определяется сложностью, динамикой, нестандартностью изучаемого, влиянием границ, разделяющих социальные явления, их поиском, неопределенностью, что предполагает наблюдательность, умение

моделировать внутренний мир собеседника. Особенности саморегуляции в данном случае характеризуются необходимостью постоянного совершенствования своих знаний и умений, умением жестко координировать свое поведение, направленное на других людей.

В работах, посвященных исследованию профессионально-педагогической компетентности будущих учителей изобразительного искусства, выделяют следующие ее виды:

- специально обученные способности
- обладание достаточно высоким уровнем профессиональной деятельности, умение проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие; - социально-воспитательная компетентность
- овладение совместной профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а также приемлемыми в данной книге стилями профессионального общения, социальной ответственностью за результаты своей профессиональной деятельности.

Профессиональная компетентность будущих учителей изобразительного искусства формируется на основе волевых качеств, интеллектуального потенциала, эмоциональных качеств, практических навыков, взаимосвязи навыков самоконтроля и индивидуальных качеств, отражающих уровень социокультурной активности личности.

В соответствии с традицией, сложившейся в европейских государствах, профессиональная квалификация измеряется компетентностью специалиста, а система образования, направленная на ее формирование – уровнем знаний, умений и навыков.

В качестве важных педагогических условий подготовки будущего учителя изобразительного искусства можно признать:

-наличие нормативной и учебно-методической документации (государственного образовательного стандарта, типовых учебных планов, рабочих планов, типовых учебных программ, рабочих программ, учебников, учебных пособий, методических рекомендаций, дополнительной специальной литературы, наглядных пособий, разработок уроков, проектов и т.д.), способной удовлетворить современным требованиям;

- высокий уровень знаний, умений и навыков научных педагогических работников (профессоров, доцентов, преподавателей, квалифицированных мастеров обучения, технических работников), достаточное формирование уровня профессиональной компетентности и наличие научного потенциала;

-наличие материально-технических (учебные помещения, учебные аудитории, учебные мастерские, практико-лабораторное оборудование), информационных технологий (радио, телевидение, компьютеры, копировальные аппараты, лабораторное оборудование, аудио, видео, мультимедиа, тренажеры, кинопроекторы, диапроекторы, видеопроекторы, комплекс технических средств и т.д.)) достаточное обеспечение;

-создание социально и учебно-технологически благоприятной среды (содержание, направленность, единство целей и т.д.) взаимодействия учителей, учащихся, руководителей и обучающихся, а также учащихся;

-последовательная, непрерывная и системная организация организационной и учебно-практической деятельности.

Глядя на педагогический потенциал учителей в зарубежной системе образования с точки зрения их профессиональной компетентности, можно сказать, что у них несколько иная система образования, чем у нас.

Структура профессионального образования в Германии и Франции:

Это понятие отвергает познавательную деятельность в качествах формирования человека, понимая, что все психологические состояния являются внешней реакцией организма, в центре внимания которой стоит проблема проявлений действия, под воздействием которых необходимо продемонстрировать восприятие учащимися.

1. Запоминание фактов.
2. Понимание смысла доказательств.
3. Применение запомненного.
4. Анализ содержания и формы. Этот процесс разбирается, и соединения между деталями снимаются, а затем запускается весь механизм.

5. Опускание целого по частям, делая информацию в процессе понятной и простой для восприятия;

6. Осознание ценности и необходимости той или иной вещи.

Экстрасенсорные навыки.

1. Уровень пассивный: концентрация внимания, получая сигналы через органы уха, глаза.

2. Актив: проявление собственного влияния внимания на что-либо.

3. Оценка: наблюдать, оказывать влияние, оказывать свое влияние на что-либо.

4. Организационные идеи: философское развитие, решение проблемных ситуаций.

Уметь отличать одно ценное от другого.

5. Целенаправленная деятельность: тип деятельности, который формируется как личность по уровню проверяемых ценностей, как положительных, так и отрицательных.

Рационалистическая модель метода обучения заключается в эффективном усвоении учебного материала, достижении дидактической цели развития, становлении профессионального образования как личности, составляющей содержание коммуникативной творческой деятельности.

Гуманистические процессы воспитания.

Гуманистическое воспитание-система воспитания, формирующая общечеловеческие ценности, экологические проблемы, творческую деятельность. Понятие формирования молодых педагогов. Вовлечение студентов в профессию после окончания учебного заведения включает два сложных процесса.

1. Становление учителем, адаптация к условиям и приобретение педагогического мастерства

2. Изучение нового социального контекста, его оценка и внедрение новшеств.

Умение ставить цели в учебно-воспитательном процессе. Только четкий и правильный выбор цели определяет основные составляющие процесса обучения: взаимосвязь, содержание, эффективность. Постановка конкретных целей не только

точно диагностирует успеваемость учащихся, но и результат полученных знаний, исходя из поставленной цели, зависит и от педагогической деятельности. Таким образом, постановка конкретной цели рассматривается как личная цель с одной стороны, а достижение общей цели-с другой.

Именно умение четко ставить общие цели, формировать у ученика усвоение и отношение к знаниям. Без изучения мировой системы профессионального образования невозможно создать новые формы в этой области. В этой сфере нам очень необходим опыт государств, ведущих систему непрерывного образования, разработанные ими образовательные стандарты. Сегодня в Великобритании разработана новая система непрерывного образования и профессионального образования. Эта система предусматривала подготовку специалистов различных направлений, а также учителей начальных средних школ.

Система профессионального образования в Германии.

В Германии принята система образования с несколькими сложными структурами, при подготовке обучающихся по специальности созданы школы 3-х ступеней, которые продолжают свою деятельность после начального образования. В. И. Ленина. В Германии подготовка и управление учебным процессом централизованы.

Имея свои обязанности в разных аспектах учебного процесса, он отличается на разных этапах.

Структура профессионального образования в Германии.

1 этап: первый год подготовки к профессиональному обучению (теоретические знания передаются и направляются в эту профессию).

2 этап: учащиеся знакомятся как с теоретическими, так и с практическими семейными профессиями (по окончании сдается первый тест).

Этап 3: специализация-это процесс, который завершается экзаменом. В этой системе обучающиеся должны обладать ___ теоретическими и практическими знаниями, а также пониманием профессий. Они должны иметь собственное мнение и вносить свой вклад в трудовую деятельность, формируя при этом дополнительную квалификацию.

Этап 1-2 в самом широком смысле, обучая рабочих, они опираются на этап 3 в сложных процессах, выполняя простые рабочие процессы. 3 этап будущий персонал-специалист обладает как теоретическими, так и практическими знаниями, выполняет наладочные, ремонтные работы приборов и приспособлений (станков).

Французская модель профессионального образования.

Во Франции после окончания школы преобладает система обучения в колледжах. Это, в свою очередь, спасает от ранней карьеры. Начальное образование во Франции в основном до 11 лет, после чего ученик получает образование в колледже. Дальнейшее образование ученик продолжает в общеобразовательных или технических лицеях. Сегодня технические лицеи предоставляют широкий спектр технических знаний, на основе которых можно получить степень бакалавра. В зависимости от специализации учебного заведения бакалавр хорошо владеет французским языком, основами социологии, математикой, физикой, естественными науками, технологией. Бакалавры в

области технологий получают знания иностранных языков, компьютерных и коммерческих знаний, все бакалавры имеют право на обучение в высших учебных заведениях. Получатель образования, желающий получить степень бакалавра, должен, в свою очередь, получить диплом об окончании школы, колледжа, после чего проучиться 3 года в профессиональных лицеях. Государственные и частные средние школы будут работать над подготовкой квалифицированных рабочих, и все они будут находиться под контролем государства. Процесс обучения профессиональному образованию разрабатывается Министерством образования, ответственность за его ремонт в конкретном учебном году лежит на государстве. Вся деятельность системы профессионального образования централизована, а законы и постановления, изменяющие содержание обучения, принимаются на государственном уровне. Процесс обучения в общепрофессиональном образовании бесплатный. Система образования в области изящных искусств в США

В Соединенных Штатах художественное образование впервые было включено в государственные школы в 1821 году в результате потребности в архитектурных дизайнерах во время промышленной революции, после чего государственные школы начали расти по всей стране, и возник субъективный интерес к художественному обучению. В 1870-х годах некоторые штаты начали предоставлять финансирование своим государственным школам для разработки учебных программ по искусству. Примерно в это же время художественные материалы, такие как краска и бумага, начали качественно улучшаться, что позволило расширить художественное образование в стратегическом планировании развития художественного образования в своих штатах.

В Соединенных Штатах существует множество других национальных организаций, продвигающих художественное образование. К ним относятся Arts for Americans, национальная кампания по повышению осведомленности общественности о художественном образовании, ассоциация содействия художественному образованию, художественная ассоциация колледжей и Национальная ассоциация художественного образования, которые представляют крупные проекты, такие как искусство

Он разделит искусство на четыре основные цели для достижения своей миссии по обслуживанию, развитию и руководству сетью организаций и отдельных лиц, которые продвигают, продвигают и поддерживают искусство в Америке:

- Направлять и обслуживать отдельных лиц и организации, чтобы помочь развитию искусства и художественного образования создать среду, способствующую созданию более ярких и творческих сообществ.

- Создание большего количества лидеров и ресурсов для искусства и художественного образования, чтобы обеспечить значимую политику государственного и частного секторов.

- Совершенствование индивидуального развития ценности искусства и художественного образования.

- Обеспечение операционной стабильности организации за счет ее способности творчески реагировать на возможности и проблемы.

Эти цели достигаются государственными учреждениями, руководителями бизнеса, отдельными филантропами, учителями и фондами по всей стране в сотрудничестве с местными, государственными и национальными художественными организациями.

Вывод: если говорить о том, что система художественного образования за рубежом несколько отличается, то проблема профессиональной компетентности в подготовке будущих учителей изобразительного искусства является актуальной. Иностранцы внесли свой вклад в развитие страны, обучая молодежь в зарубежных странах своему национальному искусству, формируя концепции искусствоведения. Через систему образования в области искусства, реализуемую за рубежом, мы также будем способствовать повышению эффективности образования, национализируя зарубежные технологии и внедряя их в наши направления изобразительного искусства, формируя профессиональную составляющую будущих учителей изобразительного искусства с использованием инновационных технологий.

Использованная литература:

1. Ш.Шарипов, Н.Муслимов, М.Исмоилова: “Касбий таълим педагогикаси”.Методик қўлланма. - Т. 2005 yilda qo'shmalarining tarkibi.
2. Худойкулов Х.Ж. Жуманова Ф.У. КАСБИЙ ПЕДАГОГИКА (ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМА) ТОШКЕНТ – 2020
3. Муслимов Н. Касб таълим ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: дис.Автореферат. --Ташкент; ТГПУ, 2007.
4. Нуртаев У. Методика изучения изобразительного искусства Узбекистана в системе подготовки будущих учителей. Автореферат. -Москва: 1994.
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Art_education_in_the_United_States
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Americans_for_the_Arts